

HARBIY TA'LIMDA "FIDBECK" VA "REFLEKSIYA"NING DOLZARBLIGI

Soxiboyev Zoyirjon Erkinovich¹

Dotsent, podpolkovnik, Chirchiq

OTQMBYU Taktika kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15076111>

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy-pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak komandirlarni "Soft Skills" ko'nikmalarini rivojlantirishda "Fidbek" va "Refleksiya"ning o'ziga xos xususiyatlari, ularni asl mohiyati "Soft Skills" ko'nikmalarini shakllantirishda ularning o'rni va roli yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar. axborot, fikrlash, shaxs, anonim fikr, ko'nikma, natija, uslub, "Refleksiya", "Fidbek", muloqot, noverbal ko'nikmalar, rivojlanish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются уникальные особенности «Обратная связь», «Рефлексия», в развитии навыков "Soft Skills" у будущих командиров в в процессе военно- педагогического образования, их истинная сущность и роль в формировании "Soft Skills".

Ключевые слова. информация, мышление, личность, анонимное мнение, умение, результат, способ, результат, обратная связь, рефлексия, общение, невербальные навыки, развитие.

Annotation. This article, examines the unique features of "Feedback", "Reflection" in the development of "Soft Skills" in future commanders in the process of military pedagogical education, their true essence and role in the formation of "Soft Skills".

Keywords. Information, thinking, personality, anonymous opinion, skill, result, method, outcome, Feedback, Reflection, communication, non-verbal skills, development.

XXI-asr tom ma'noda ta'lim va tarbiya tizimda juda katta o'zgarishlar, yutuqlarga boy davrda, ta'lim tizimining islohotlari zamonaviy fikrlash, jahon standartlariga mos ravishda o'qitish va ta'lim berish sohasida ham bir qator yangi o'zgarishlarni taqozo qilmoqda.

Zamonaviy qarashlar, shaxslar aro samarali muloqot qilish qobiliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muvaffaqiyatli ishbilarmonlik muloqotidan kuchli shaxsiy munosabatlarni o'rnatishgacha, muloqot qobiliyatlari hayotning ko'plab sohalarida va shuningdek oliy harbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bitiruvchi bosqich bo'lajak yosh ofitserlarni rahbariy va yetakchilik faoliyati davomida muvaffaqiyatga erishishning asosiy omili bo'lib hisoblanib kelmoqda. Lekin siz qanchalik yaxshi muloqot qilishingizni qanday bilasiz? Muloqot qobiliyatingizni qanday baholash mumkin? Degan savollarga aynan shu maqolada javob olishingiz mumkin.

Har qanday sohada zamonaviy kadrlarning professionallik darajasiga jiddiy talablar qo'yilmoqda. Bunda mutaxassislarining nafaqat o'z kasbini chuqur bilishi, balki shu bilan birga yuksak intellektual salohiyatga va keng dunyoqarashga ega bo'lishi, o'z bilimlari va tajribasini nostandart vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo'llay olishi, insonlar bilan samarali muloqot o'rnatish olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Keling endi siz bilan "Fidbeck" va "Refleksiya"ning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritamiz. Rahbariy faoliyat davomida boshqaruvchanlik qobiliyatining asosiy kaliti bu to'g'ri muloqot o'rnatishdir. Demak ushbu usullar yordamida bo'lajak ofitserlarning faoliyati davomida "Fidbek" va "Refleksiya"ning o'ziga xos xususiyatlarini bilib olamiz.

“**Fidbeck**” (teskari aloqa) axborotni jo‘natuvchi va oluvchi o‘rtasidagi o‘zaro aloqadir, buning natijasida jo‘natuvchiga habarni uzatishda uning samaradorligi to‘g‘risida xabar beriladi. Fikr-mulohazalar ijobiy, salbiy yoki neytral bo‘lishi mumkin va aloqa, samaradorlik va ish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, fikr-mulohazalar sizning harakatlaringiz, xatti-harakatlaringiz va natijalaringizni baholash va kerakli tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Fikrlash - bu bizning faoliyat davomida olib boradigan fikrlarimiz, his-tuyg‘ularimiz, harakatlarimiz va tajribalarimizdan xabardor bo‘lish, tahlil qilish va izohlash jarayoni. Bu jarayon bizga o‘zimizni, qadriyatlarimiz va e‘tiqodlarimizni yaxshiroq tushunishga va atrofimizdagi dunyo bilan o‘zaro munosabatlarimizni yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Harbiy xizmatchilar bilan **mulohaza** qilish o‘zimizning rahbariy faoliyatda, o‘sish va rivojlanishimizga, kuchli va zaif tomonlarimizni tan olishga va yanada oqilona qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

1-Rasm. Fidbeck aloqa

Fikr-mulohaza - bu rahbar yoki shaxsning o‘z xatti-harakati yoki xatti-harakati haqida boshqa shaxs yoki harbiy jamoadan oladigan fikr-mulohazasi. **Teskari aloqa** aloqaning ajralmas qismi bo‘lib, harbiy faoliyat davomida qo‘l ostidagi shaxsiy tarkib, jamoa (bo‘linma) bilan munosabatlar sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Qo‘l ostidagi bo‘ysinuvchi shaxsiy tarkib fikrlarini yaxshiroq tushunishga va malakangizni oshirishga yordam beradigan fikr-mulohazalarni o‘tkazishning bir necha usullari mavjud.

Ushbu usullardan biri *og‘zaki qayta aloqadir*. U shaxsiy suhbatda ham, guruh muhokamasining bir qismi sifatida ham berilishi mumkin. Og‘zaki fikr-mulohazalar sizning harakatlaringizga zudlik bilan ochiq munosabatda bo‘lish va nimani yaxshilash mumkinligini tushunish imkonini beradi.

Fikr bildirishning yana bir usuli - **yozma**. Ushbu usul ko‘pincha ish muhitida yoki mashg‘ulotlarda qo‘llaniladi. Yozma fikr-mulohazalar insonning kuchli va zaif tomonlarini batafsil tavsiflash, shuningdek, ularni yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar berish imkonini beradi.

Anonim fikr-mulohazalar ham mavjud bo‘lib, bu sizning harbiy jamoa oldida xatti-harakatingiz yoki xatti-harakatlaringizni hukm qilishdan qo‘rqmasdan ochiq baholash imkonini beradi. Anonim fikr-mulohazalar o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun ham, harbiy jamoadagi munosabatlarni yaxshilash uchun ham foydali bo‘lishi mumkin.

Shuni yodda tutish kerakki, fikr-mulohazalar konstruktiv bo‘lishi va shaxsiy tarkib uchun foydali ma‘lumotlarni taqdim etishi kerak. Harbiy jamoaning ochiq va xolis fikri sizning xatolaringiz va kamchiliklaringizni ko‘rishga yordam beradi, bu esa shaxsiy o‘sish va kasbiy rivojlanishga yordam beradi.

Umuman olganda, fikr-mulohazalar shaxsiy tarkib o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning muhim vositasi bo‘lib, u munosabatlarni yaxshilash va ish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Fikr-mulohazalarni o‘tkazish ehtiyotkorlik, bag‘rikenglik va boshqalarning fikrlarini tinglash qobiliyatini talab qiladi, ammo oxir-oqibat bu aniq natijalarga olib keladi va yetakchilik faoliyati davomida yaxshi va hurmat qozonishga yordam beradi.

Refleksiya - bu sizning fikrlaringiz, his-tuyg'ularingiz va harakatlaringizni tushunish jarayoni. Bu jarayon o'zimizni, atrofimizdagi dunyoga va hayotimizda sodir bo'layotgan voqealarga munosabatimizni yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi. Mulohaza bizning rivojlanishimizda muhim rol o'ynaydi, o'zimizni anglash va o'zimizni tanqid qilishimizga yordam beradi.

Mulohaza yuritishning usullaridan biri **kundalik** yuritishdir. Fikrlarimiz va his-tuyg'ularimizni yozib, biz o'zimizni yaxshiroq tushunishimiz va hayotimizda paydo bo'ladigan savollarga javob topishimiz mumkin. Boshqa odamlarning nuqtai nazarini eshitish va yangi g'oyalarga ega bo'lish uchun o'z g'oyalaringiz va muammolaringizni muhokama qilish ham foydalidir.

Mulohaza yuritish bizga xatolardan saboq olishga va yaxshiroq bo'lishga intilishimizga yordam beradi. Bu bizning kuchli va zaif tomonlarimizni aniqlashga yordam beradi, shuningdek, yanada muvaffaqiyatli va baxtli bo'lish uchun hayotimizda qanday o'zgarishlar qilishimiz kerakligini tushunishga yordam beradi.

Bundan tashqari, fikrlash shaxsiy o'sishga va o'z-o'zini takomillashtirishga yordam beradi. Bu bizga o'zimizni shaxs sifatida rivojlantirishga, ko'nikma va fazilatlarimizni yaxshilashga, qaror qabul qilishda maqsadli va xabardor bo'lishga yordam beradi.

Shunday qilib, fikrlash bizning hayotimizda muhim rol o'ynaydi, bizni rivojlantirish va yaxshi inson bo'lishga yordam beradi. Bu jarayondan foyda olish va shaxsiy o'sishga erishish uchun unga yetarlicha vaqt va e'tibor berish kerak.

Yurtimizdagi barcha oliy harbiy ta'lim muassasalarda mavjud bo'lgan barcha fanlardan olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayonida bo'lajak yosh ofitserlarni har tomonlama yetuk mutaxassis va keng dunyoqarash, fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda ularning shaxsiy fikr-mulohaza o'z bo'ysunuvdagi harbiy xizmatchilar bilan yakka va jamoa tarkibida samarali muloqot qilish ko'nikmasi alohida o'rin tutadi.

Keling sizlar bilan biz hozir muloqot qobiliyatlarini o'z-o'zini baholash: siz qanchalik yaxshi muloqot qilishingiz mumkinligini qanday tushunish mumkinligini o'rganib olamiz?

Hozirgi zamonaviy harbiy harakatlar rivojlanish davrida samarali muloqot qilish qobiliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muvaffaqiyatli ishbilarmonlik muloqotidan kuchli shaxsiy munosabatlarni o'rnatishgacha, muloqot qobiliyatlari hayotning ko'plab sohalarida muvaffaqiyatga erishishning asosiy omilidir.

Shu o'rinda savol tug'iladi;

1. Siz qanchalik yaxshi muloqot qilishingizni qanday bilasiz?
2. Muloqot qobiliyatingizni qanday baholash mumkin?

Rahbar yoki komandirning o'z-o'zini baholashning asosiy bosqichlari:

Asosiy muloqot qobiliyatlarini aniqlang.

Og'zaki ko'nikmalar: Nutqning ravshanligi, savodxonligi, fikrni shakllantirish, mos so'zlarni tanlash qobiliyati.

Noverbal ko'nikmalar: yuz ifodalari, imo-ishoralalar, ko'z bilan aloqa qilish, intonatsiya.

Tinglash: shaxsiy tarkib fikrini diqqat bilan tinglash, hamdardlik ko'rsatish va ularga aniq savollar berish qobiliyati.

Yozma muloqot: shaxsiy tarkib orasida savodxonlik, mantiqiylik, taqdimotning ravshanligi va ixchamligi.

Harbiy faoliyat davomida o'zingizning kuchli va zaif tomonlaringizni tahlil qilish uslubi.

O'z-o'zini mulohaza yuritish: shaxsiy tarkib bilan muloqot qilishda o'zingizni qulay va ishonchli his qilgan vaziyatlarni o'ylab ko'ring. Ular bilan samarali muloqotni aynan nima muvaffaqiyatli qildi?

Har qanday vaziyatda mavjud bo'lgan qiyinchiliklarni aniqlang: Qaysi vaziyatlarda muloqot qilish qiyin bo'lgan? Fikrlaringizni ifoda etishingizga yoki harbiy jamoani tushunishingizga nima xalaqit berdi?

Boshqa hamkasblardan fikr-mulohazalarni yig'ish:

O'zingizni faoliyatingizga yaqin hamkasblardan so'rang: Do'stlaringiz, hamkasblaringiz va oila a'zolaringizdan muloqot qobiliyatingizni halol baholashlarini so'rang.

Shaxsiy tarkibning reaksiyalariga e'tibor bering: ular sizning so'zlaringiz, imo-ishoralaringiz, mimikalarigizga qanday munosabatda bo'lishadi?

Sinov:

Onlayn, Oflayn testlar: Internetda turli jihatlarida muloqot qobiliyatingizni baholashga yordam beradigan ko'plab testlarni yechish bilan shug'ullaning.

Rolli o'yinlar: Har xil muloqot holatlariga taqlid qilishga harakat qiling, masalan, muzokaralar, taqdimotlar, nizolar.

Rivojlanish rejasini ishlab chiqish:

Imkoniyatlar ustunligi: Qaysi qobiliyatlarga e'tibor qaratmoqchisiz?

Shaxsiy tarkib bilan ishlashda maqsadlarni belgilang: muloqot qobiliyatingizni rivojlantirish orqali nimaga erishmoqchisiz?

Harbiy jamoa bilan muloqot qilishda muloqot usullarni tanlash: Muloqot ko'nikmalarini oshirishning turli usullari mavjud: kurslar, treninglar, kitob o'qish, mustaqil ta'lim.

Rahbar o'z-o'zini hurmat qilish uzluksiz rivojlanish jarayonidir. Muloqot qobiliyatingizni muntazam ravishda tahlil qilish va ularni yaxshilash uchun harakat qilish muhimdir.

Boshliq yoki mutaxassislardan yordam so'rashdan qo'rqmang. Notiqlik kurslari va samarali muloqot mashg'ulotlari sizning ishonchingiz va muloqot samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Muloqot ko'nikmalarigizni rivojlantirish orqali siz nafaqat muvaffaqiyat uchun vositaga ega bo'lasiz, balki uyg'un munosabatlar, shaxsiy o'sish va hayotingizdagi ijobiy o'zgarishlar kalitiga ham ega bo'lasiz.

Rahbar yoki komandir "Tekshiruv" usuli yordamida qanday baholaydi? "Fidbek" (teskari aloqa).

Fikr-mulohaza - bu harbiy jamoa tomonidan, xoh u do'stlar, hamkasblar, boshliqlardan oladigan fikr-mulohazalardir. Bu og'zaki bo'lmagan (imo-ishoralar, yuz ifodalari) yoki yozma bo'lishi mumkin. Garchi u ko'pincha biz uchun tashqi narsa sifatida qabul qilinsa ham, fikr-mulohazalar insonning o'zini o'zi qadrlashida asosiy rol o'ynaydi.

Savol: Fikr-mulohaza rahbar uchun o'z-o'zini hurmat qilishga qanday ta'sir qiladi?

O'z-o'zini anglashni oshiradi: fikr-mulohazalar bizning harakatlarimiz va so'zlarimiz boshqalar tomonidan qanday qabul qilinishini tushunishga yordam beradi. Bu bizga kundalik hayotda sezilmaydigan kuchli va zaif tomonlarimizni ko'rsatadi.

Muloqotni yaxshilaydi: Fikr-mulohazalarni qabul qilish orqali biz boshqalar bilan samaraliroq muloqot qilishni, ularning reaksiyalarini hisobga olgan holda va shunga mos ravishda javob berishni o'rganamiz.

O'sishni rag'batlantiradi: Ijobiy fikr-mulohazalar bizni rivojlanishga undaydi, konstruktiv tanqid esa xatolarni bartaraf etish va mahoratimizni oshirishga yordam beradi.

Munosabatlarni mustahkamlaydi: harbiy jamoa bilan fikr almashish va ularni qabul qilish orqali biz ularga ularning fikri biz uchun muhimligini, muloqotga ochiq ekanligimizni va o'zaro tushunishga intilayotganimizni ko'rsatadi.

Harbiy faoliyat davomida o'z-o'zini baholash uchun fikr-mulohazalardan qanday to'g'ri foydalanish kerak.

Ochiq bo'ling: o'z jamoangizdan fikr so'rashdan qo'rqmang va buni shaxsiy jiddiy qabul qilmang. Esda tutingki, u o'sish va rivojlanishingizga yordam beradi.

Tanqidiy bo'ling: harbiy jamoadagi har bir gapga ishonmang. Fikr-mulohazalarni tahlil qiling, u olingan manbadagi aniqlikni ko'rib chiqing.

Xususiyatlarni izlang: harbiy faoliyat davomida umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Sizga nima uchun shaxsiy tarkib bunday fikr-mulohaza bildirilayotganining aniq sabablarini, sizning harakatingiz muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishiga nima sabab bo'lganini so'rang.

Qabul qiling va foydalaning: Har doim ham yoqimli bo'lmasa ham, fikr-mulohazalarni e'tiborsiz qoldirmang. Harbiy jamoada uni yaxshilash va rivojlantirish uchun imkoniyat sifatida foydalaning.

Teskari aloqa yosh ofitserlarga va qolaversa barcha bo'linma komandirlari uchun o'z-o'zini baholash uchun qimmatli vositadir. Undan oqilona foydalaning va bu sizga o'zingizni yaxshiroq tushunishga, mahoratingizni oshirishga va jamoani boshqarish va yetakchilik qilishda, shu asosda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda, fikr-mulohazalar konstruktiv bo'lishi kerakligini ta'kidlash muhimdir. Bu aniq, aniq va fikr oluvchi uchun foydali bo'lishi kerakligini anglatadi. Salbiy tanqiddan saqlanib, bu o'z-o'zini hurmat qilishiga putur yetkazadi va sizni demotivatsiya qiladi. Buning o'rniga, ijobiy tomonlarga e'tibor qarating va yaxshilash bo'yicha aniq tavsiyalar bering.

Bundan tashqari, rahbar yoki komandir o'z-o'zini hurmat qilish dinamik jarayon ekanligini unutmaslik kerak. Bu bizning yutuqlarimiz, muvaffaqiyatsizliklarimiz va biz olgan fikr-mulohazalarimizga qarab o'zgarishi mumkin. O'zgarishlarga ochiq bo'lish va o'z qadr-qimmatingizni yangi tajriba va bilimlarga muvofiq qayta ko'rib chiqishdan qo'rqmaslik muhimdir.

XULOSA

Yuqoridagi berilgan ma'lumotlardan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki harbiy faoliyat davomida rahbar yoki bo'linma komandiri harbiy jamoani kundalik va jangovar harakatlar davomida shaxsiy tarkibni mohirona boshqarishda va oldiga qo'yilgan jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli va samarali bajarishda "Fidbek" (teskari aloqa), Fikr-mulohaza juda katta o'rin tutadi. Chunki bular yordamida rahbar avvalo o'z-o'zini olib borayotgan faoliyatini to'g'ri baholaydi, shaxsiy tarkib bilan muloqot qilishning turli xil uslublarni o'rganib, bo'linmani oldiga qo'yilgan xar qanday vazifalarni o'z vaqtida samarali bajarilishini ta'minlaydi. Bu esa hozirgi zamonaviy rahbar yoki bo'linma komandirini shaxsiy tarkib orasida yetakchilik qila olish xususiyatlarini asosini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasining O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida" Qonuni 23.09.2020 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi. 2018 yil 9 yanvar.
3. Anderson, P. "Leadership and "Soft Skills" for Military officers, A Strategic Guide". Military press. Bo'lajak ofitserlarda rahbardik va boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv qo'llanma. (2018).
4. Goleman, D. "Emotional Intelligence Bantam Books". (1995). Emotsional intellekt va uning "Soft Skills" ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatli mashhur asar.
5. Katz, R.L. Menejment va rahbarlikdagi "Soft Skills" ko'nikmalari haqidagi klassik maqola. (1974).
6. Satib-Aldiyev A. Pedagogik mahorat asoslari. O'quv qo'llanma.- T.:O'R MV Uslubiy markazi, 2013. – 86 b.

